

ОИЛА ТАРБИЯСИ – КЕЛАЖАК ПОЙДЕВОРИ ВА БАРКАМОЛ АВЛОД БУНЁДКОРИ

Худоқулов Хал Джумаевич

Мирзо Улуғбек номидаги ЎзМУ “Педагогик таълим” кафедраси профессори, педагогика
фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511089>

Аннотация. Мазкур мақола оила тарбиясининг фарзанд шахсияти шаклланишидаги муҳим ролини ёритиб беради. Унда оиланинг маънавий камолот маскани эканлиги, ота-онанинг фарзанд тарбиясидаги масъулияти ва асосий мақсадлари таъкидланади. Шунингдек, бугунги кунда кўплаб оилалар дуч келаётган ижтимоий-иқтисодий, психологик ва маънавий муаммолар ҳамда уларнинг фарзандлар тарбиясига кўрсатаётган салбий таъсирлари таҳлил қилинади. Мақолада замонавий оила тарбиясининг асосий йўналишлари, миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги, оила ва маҳалла ҳамкорлигининг аҳамияти каби масалалар кўриб чиқилади. Хулосада оилавий муаммоларни бартараф этиши, оилаларни мустаҳкамлаш ва соғлом авлодни тарбиялашнинг долзарблиги таъкидланади.

Калит сўзлар: Оила тарбияси, фарзанд, баркамол авлод, оилавий муаммолар, тарбияга таъсир, ахлоқий тарбия, маънавий камолот, ота-она, миллий қадриятлар, умуминсоний қадриятлар, оила ва маҳалла ҳамкорлиги, соғлом оила.

Аннотация. Данная статья освещает важную роль семейного воспитания в формировании личности ребенка. В ней подчеркивается, что семья является очагом духовного развития, ответственность и основные цели родителей в воспитании детей. Также анализируются социально-экономические, психологические и духовные проблемы, с которыми сталкиваются многие семьи сегодня, и их негативное влияние на воспитание детей. В статье рассматриваются основные направления современного семейного воспитания, гармония национальных и общечеловеческих ценностей, значение сотрудничества семьи и махалли (квартального комитета). В заключение подчеркивается актуальность решения семейных проблем, укрепления семей и воспитания здорового поколения.

Ключевые слова: Семейное воспитание, ребенок, гармонично развитое поколение, семейные проблемы, влияние на воспитание, нравственное воспитание, духовное развитие, родители, национальные ценности, общечеловеческие ценности, сотрудничество семьи и махалли, здоровая семья.

Abstract. This article highlights the important role of family upbringing in the formation of a child's personality. It emphasizes the fact that the family is the place of spiritual maturity, the responsibility and main goals of parents in raising children. Also, the socio-economic, psychological and spiritual problems faced by many families today and their negative effects on children's education are analyzed. The conclusion emphasizes the urgency of eliminating family problems, strengthening families, and raising a healthy generation.

Keywords: Family education, child, mature generation, family problems, influence on education, moral education, spiritual maturity, parents, national values, universal values, family and neighborhood cooperation, healthy family.

Кириш: Оила – инсон учун нафақат бошпана, балки унинг маънавий камолотининг илк ва муҳим масканидир. Фарзанднинг дунёга келиши билан ота-она зиммасига улкан масъулият юкланади – унинг жисмоний ва руҳий соғлом ўсишини таъминлаш, унга ҳаётнинг тўғри йўллари кўрсатиш, жамиятнинг фойдали аъзоси бўлиб етишишига кўмаклашиш. Оила тарбияси жараёни фарзанднинг шахсияти шаклланишида бекиёс аҳамиятга эга бўлиб, унинг бутун умри давомида муваффақиятга эришишининг асосий омили ҳисобланади.

Оила тарбиясининг асосий мақсади фарзандда инсонийликнинг энг юксак фазилатларини – меҳр-шафқат, адолат, ҳалоллик, сабр-тоқат, ўзгаларга ҳурмат ва ғамхўрлик каби ҳислатларни шакллантиришдир. Бу жараён фақатгина насиҳатлар орқали эмас, балки ота-онанинг шахсий намунаси, уларнинг кундалик муносабатлари, оиладаги соғлом муҳит орқали амалга ошади. Фарзанд ота-онасининг бир-бирига бўлган ҳурматини кўриб ўсади, уларнинг меҳнатсеварлигидан ибрат олади, муаммоларни ечишдаги донолигига гувоҳ бўлади.

Аммо, афсуски, бугунги кунда ҳар бир оилани идеал деб бўлмайди. Кўплаб оилалар турли хил ижтимоий-иқтисодий, психологик ва маънавий муаммоларга дуч келмоқда. Бундай муаммолар фарзандлар тарбиясига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ота-оналар ўртасидаги келишмовчиликлар, мунтазам жанжаллар, зўравонлик ҳолатлари, иқтисодий қийинчиликлар, ота ёки онанинг етишмаслиги, оиладаги носоғлом психологик муҳит фарзанднинг руҳий ҳолатига, унинг дунёқарашига, ўз-ўзини англашига жиддий зарар еткази.

Натижада ёшлар онгида тезроқ омма эътиборига тушиш, меҳнатсиз даромад топиш, енгил-елпи ҳаёт кечириш, ўзгалар ҳисобига бўлса-да “Яхши яшаш” орзуси билан ҳаёт кечиришни мақсад қилмоқдалар. Бу эса умуминсоний қадрият бўлган виждон, диёнат, инсонийлик ўрнига виждонсизлик, диёнатсизлик ва эгоизим қарор топиб, ўзидан бошқани ўйламайдиган авлод шаклланимоқда. Азалий қадриятларимиз бўлган меҳр-оқибат, каттага ҳурмат, кичикга-иззат, ота-онага хизматда бўлиш, оила муқаддаслиги, ватанпарварлик туйғулари ўрнига ака-укалар мерос таллашиб ота-оналарга муаммолар келтирмоқдалар.

Оиладаги ўзаро келишмовчиликлар, ота-оналар ўртасидаги доимий низолар фарзандда хавотир, кўрқув, ўзига ишончсизлик каби салбий ҳислатларнинг шаклланишига олиб келиши мумкин. Зўравонликка гувоҳ бўлган ёки унинг қурбони бўлган болалар агрессив, асабий бўлиб қолишлари, ўзларига нисбатан паст баҳо беришлари мумкин. Иқтисодий қийинчиликлар оиладаги муносабатларга соя солиши, болаларнинг таълим олиши, соғлом овқатланиши ва дам олиши учун етарли шароит яратилмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Ота ёки онанинг етишмаслиги эса фарзанднинг эмоционал ривожланишига, унинг ижтимоий кўникмаларини эгаллашига тўсқинлик қилиши мумкин. Оилада соғлом турмуш тарзи бўлмас экан, ҳеч қачон келажак авлодда етарли ижобий фазилатлар бўлмайди.

Бугунги шиддатли замонда оила тарбиясининг аҳамияти янада ортмоқда. Глобаллашув, турли ахборот оқимлари, ижтимоий тармоқларнинг кенг ёйилиши ёш авлоднинг онгига турли хил ижобий ва салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шундай шароитда ота-оналар ўз фарзандларини бундай таъсирлардан ҳимоя қилиш, уларга танқидий фикрлашни ўргатиш, ахборотни тўғри қабул қилиш ва таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратишлари зарур. Оилавий муаммолар мавжуд бўлган шароитда бу вазифа янада мураккабланиши.

Замонавий оила тарбияси фарзанднинг ҳар томонлама ривожланишига қаратилиши лозим. Бу нафақат унинг ақлий қобилиятларини ривожлантириш, балки ижодий салоҳиятини очиш, спорт билан шуғулланишига шароит яратиш, эстетик дидини шакллантириш демакдир. Фарзанднинг қизиқишларини қўллаб-қувватлаш, унинг мустақил фикрлаш ва қарор қабул қилиш ҳуқуқини ҳурмат қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Оиладаги муаммолар бу жараёнга тўсқинлик қилиши, фарзанднинг ўз қобилиятларини тўлиқ намоён қилишига имкон бермаслиги мумкин.

Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлигини таъминлаш алоҳида ўрин тутади. Фарзандларни ўз халқининг бой тарихи, маданияти, урф-одатлари ва анъаналари билан таништириш, уларда ватанпарварлик, миллий ғурур туйғуларини шакллантириш билан бирга, умуминсоний кадриятларга ҳурмат билан қараш, бошқа халқларнинг маданиятини ўрганишга қизиқиш уйғотиш ҳам зарур. Оиладаги келишмовчиликлар, маънавий кадриятларга етарлича эътибор берилмаслиги фарзанднинг маънавий камолотиغا салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Оила ва маҳалла ҳамкорлиги фарзанд тарбиясида муҳим ўрин тутади. Маҳалладаги катталарнинг насиҳатлари, жамоат тадбирларида фаол иштирок этиш ёш авлоднинг ижтимоийлашувиغا, уларда жамоатчилик фикрига ҳурмат билан қараш туйғусини шакллантиришга ёрдам беради. Оиладаги муаммолар фарзанднинг маҳалла билан алоқасига, унинг ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, оила тарбияси – бу узлуксиз ва масъулиятли жараён бўлиб, унда ота-онанинг меҳри, эътибори, сабри ва донолиги муҳим рол ўйнайди. Соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш – нафақат ҳар бир оиланинг, балки бутун жамиятнинг энг муҳим вазифасидир. Аммо оилавий муаммолар бу жараёнга жиддий хавф туғдиради. Шу сабабли, оилаларни мустаҳкамлаш, уларда соғлом муҳитни яратиш, ота-оналарга психологик ва педагогик ёрдам кўрсатиш, оилавий муаммоларни ўз вақтида ҳал этишга кўмаклашиш – бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Зеро, соғлом оила – соғлом жамиятнинг, баркамол авлоднинг кафолатидир. Келинг, фарзандларимизга муносиб тарбия бериш, оилавий муаммоларни бартараф этиш орқали порлоқ келажакни биргаликда бунёд этайлик.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. " Халқ сўзи" 2020 йил 24-сентябрь
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.:Ўзбекистон, 2021. -278 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшлар – келажакимиз» давлат дастури тўғрисида 2018 йил 27 июндаги Фармони. // Халқ сўзи 2018 йил 28 июнь .
4. Каримов И.А.Юксак маънавият–енгилмас куч. –Т., Маънавият, 2008, -176 б
5. Авлоний, Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ.– Т.:Ўқитувчи, 1992.-160 б.
6. Неъматов Б.С. Бошланғич синф ўқитувчиларнинг креатив салоҳиятини такомиллаштириш технологияси. Ургенч. “Маъмун” академияси ахборотномаси. №24, 2022 й. 468-471-бетлар.
7. Неъматов Б.С. Креатив ёндашувлар асосида ўқувчи-ёшларни маънавий-ахлоқий муносабатларни шакллантириш технологияси. “Узлуксиз таълим” илмий услубий журнал. -Т.:2020 й.№9, 49-52-бет.
8. Худойкулов Х.Ж., Инсонлар орасида ўзаро муомала ва мулоқот одоби.-Т.: Навруз, 2024

й.

9. Худойкулов Х.Ж., Комиллик фазилатлари. -Т.: Инновация-Зиё,2022 й.
10. Худойкулов Х.Ж., Тарбиявий ишлар методикаси. - Т.:, Инновация-Зиё, 2020. - 225 б.
11. Худойкулов Х.Ж., Педагогика. Дарслик.-Т.:Инновация-Зиё. 2021 й.
12. Худокулов Х. Ж. Педагогик маҳорат асослари. –Т.: Наврўз. 2012 й.
13. Худойкулов Х.Ж.ТОЛИБНОМА. –Т.: “MUMTOZ SOZ” 2024 й.
14. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг.-Т.: Юлдузча, 1990.- 250 б.